

УДК 378.661(470.56):61:37.026.6

**РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ У СТУДЕНТОВ
КАК ВАЖНЫЙ РАЗДЕЛ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**DEVELOPMENT OF INTEREST TO HISTORY OF MEDICINE IN STUDENTS
AS IMPORTANT SECTION OF TEACHING-EDUCATIONAL WORK
OF ORENBURG**

©**Каспрук Л. И.**

д-р мед. наук

Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия, kaspruk61@yandex.ru

©**Kaspruk L.**

Dr. habil.

Orenburg State Medical University

Orenburg, Russia, kaspruk61@yandex.ru

©**Казан И. И**

д-р мед. наук

Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия

©**Kagan I.**

Dr. habil.

Orenburg State Medical University

Orenburg, Russia

©**Жакупова Г. Т.**

Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия, zhakupova.g81@mail.ru

©**Zhakupova G.**

Orenburg State Medical University

Orenburg, Russia, zhakupova.g81@mail.ru

©**Снасанова Д. М.**

Оренбургский государственный медицинский университет

г. Оренбург, Россия

©**Snasarova D.**

Orenburg State Medical University

Orenburg, Russia

Аннотация. Значение и место истории медицины в воспитании современного врача трудно переоценить, так как основной целью ее является изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, медицины и медицинской деятельности на протяжении всей истории человечества. При этом решаются задачи объективного анализа исторических явлений, достижений и перспектив развития медицины и здравоохранения, формирования медицинской науки и практики. Именно при изучении истории медицины студенты знакомятся с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, с достижениями выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины, науки и врачебной деятельности.

Студенты в медицинском вузе начинают изучать историю медицины на первом курсе, когда прививаются этические принципы врачебной деятельности, анализируются особенности развития врачебной этики, воспитываются моральные качества — любовь к своей профессии, верность долгу, чувства гуманизма и др.

Анализ исторического опыта и выдвигаемых современностью вопросов в свете дальнейшего развития медицины в нашей стране является несомненным вкладом в решение актуальных задач здравоохранения. Актуальность обобщения истории отечественной медицины и здравоохранения не вызывает сомнений, так как неотъемлемой частью социально–политической истории России является история медицины и здравоохранения. В настоящее время необходимы объективные оценки всех этапов развития медицины и здравоохранения в стране, анализ достижений и недостатков, стратегии и тактики организации охраны здоровья населения.

Abstract. The significance and place of the history of medicine in the upbringing of a modern doctor can not be overestimated, since its main goal is to study the history, laws and logic of the development of medicine, medicine and medical activity throughout the history of mankind. At the same time, problems of an objective analysis of historical phenomena, achievements and prospects for the development of medicine and health care, the formation of medical science and practice are being solved. It is during the study of medical history that students get acquainted with the life of outstanding scientists and doctors of the world, with the achievements of outstanding civilizations and every era in the field of medicine, science and medical activities.

Students in a medical college begin to study the history of medicine in the first year, when ethical principles of medical activity are cultivated, features of the development of medical ethics are analyzed, moral qualities are cultivated—love of one's profession, loyalty to duty, feelings of humanism,

The analysis of historical experience and the issues put forward by modernity in the light of the further development of medicine in our country is an unquestionable contribution to the solution of urgent public health problems. The urgency of generalizing the history of Russian medicine and health care is beyond doubt, since the history of medicine and public health is an integral part of Russia's socio–political history. At present, objective assessments of all stages of the development of medicine and public health in the country are needed, an analysis of achievements and shortcomings, strategies and tactics of the organization of public health protection.

Ключевые слова: история медицины, врачебная этика, общественное здоровье и здравоохранение, отечественная медицина, охрана здоровья населения, студенты, преподавание.

Keywords: history of medicine, medical ethics, public health and health care, domestic medicine, public health, students, teaching.

Несомненно, актуальным аспектом в развитии интереса к истории медицины у студентов является многофункциональное участие структур Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ). Эта особенность вуза определяется в следующих форматах:

- организация работы курса истории медицины в составе кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1;
- активное участие основных клинических кафедр университета;

–многогранная деятельность в вышеназванном аспекте Музея истории Оренбургского государственного медицинского университета.

Формами и видами работы по развитию интереса к истории медицины являются лекции и семинары по истории медицины. При этом прослеживаются межпредметные связи в форме совместного составления лекций по истории хирургии, терапии, акушерства и др., когда первые лекции на клинических кафедрах освещают вопросы истории, в том числе, аспекты истории здравоохранения Оренбургской области.

При этом преподавателями истории медицины используются инновационные методы (метод «малых групп» и др.). Так, в 2017 г. проводилось открытое семинарское занятие по истории медицины на тему: «История медицины Древнего Рима». Занятие включало контроль знаний в виде тестирования, самопроверку и взаимопроверку, работу над ошибками с анализом ошибок. Решение проблемно–ситуационных задач по теме проводилось в малых группах из 7 человек в виде обсуждения–дискуссии результатов решения, само– и самооценки. Составление и решение кроссвордов по изучаемой теме в малых группах из 7 человек, выполнение творческого задания в виде описания заданной иллюстрации (определить период времени и указать применяемые методы зубо врачевания и перечислить зубо врачевные инструменты соответствующего периода). Все этапы сопровождались обсуждением результатов в форме мини–конференций.

Практическая значимость применения инновационных методов заключается в том, что позволяет решать конкретные и прогнозируемые цели. Повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких результатов при этом заключается в том, что отмечается устойчивое повышение среднего балла в тех группах, где занятия проводились с применением методов, по сравнению с группами, в которых занятия проводились без применения его. Работа, например, «малыми группами» применяется на кафедре с 2014 г. При этом в 2014–2015 уч. гг. средний балл в группах, где не применялся метод «малых групп», составил 3,3, а в группах, где применялся метод «малых групп», — 4,1. Соответственно в 2015–2016 уч. гг. вышеозначенные показатели составили 3,5 и 4,3, а в 2016–2017 уч. гг. — соответственно 3,6 и 4,8 балла.

При этом отмечается повышение показателя среднего балла по истории медицины за трехлетний период в группах, где не применялся метод «малых групп», на 0,3 балла, а в группах, где применялся метод «малых групп», — на 0,7 балла. Следует отметить не только повышение среднего балла, но и качественность. Так, в группах, где применялся метод «малых групп», с 2014 г. отмечается качественная успеваемость 4,1 балла, которая возросла в 2017г. до 4,8 балла.

Кроме того, при анкетировании и интервьюировании студентов (всего 155 чел.) выявлено следующее:

–практически все студенты (100% респондентов) оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают;

–100% анкетированных выбрали пункт анкеты: «...совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад»; при этом 80% анкетированных студентов отметили значимость именно своего вклада в работу группы;

–в 100% анкет отмечается особая значимость того, что идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. 100% респондентов отметили, что на таких занятиях они меньше устают, учатся работать корпоративно, особо отмечают решение проблемно–ситуационных задач и творческие

задания. Работа над ошибками, которая проводится после каждого этапа, позволяет более четко актуализировать знания.

В федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения, по которым в данное время ведется обучение студентов бакалавриата и магистратуры, четко заложена необходимость привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в рамках учебного процесса, и это является обязательной составной частью модели подготовки выпускника с высшим образованием. Введение новых образовательных стандартов позволяет более четко разграничить виды научной работы студентов в вузе, в том числе и по истории медицины. Значимость научно-исследовательской деятельности студентов актуализирует задачу поиска и внедрения новых (эффективных и современных) форм ее организации [3, 4].

Можно констатировать накопленный фонд соответствующих технологий работы со студентами:

- студенческие научные и научно-практические конференции по истории медицины;
- научные кружки и проблемные группы (в Оренбургском государственном медицинском университете работают два студенческих научных кружка по истории медицины — кружок кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1 и кружок Музея истории Оренбургского государственного медицинского университета),
- «круглые столы» по историко-медицинским тематикам;
- конкурсы;
- олимпиады (в Оренбургском государственном медицинском университете в 2017 г. прошли две олимпиады по истории медицины) и др.

В рамках работы студенческого научного кружка кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1, проведенные научно-практические конференции в значительной степени способствовали ознакомлению студентов с методами и приемами научных исследований, повышению престижа и популяризации научных знаний, развитию творческой личности, овладению студентами мастерством ведения дискуссии, подготовки презентаций и публичных выступлений.

В 2014–2017 гг. проведены научно-практические конференции «Актуальные аспекты организации донорства» (2014 г.), «Традиции и новаторство в отечественной медицине» (2015 г.). Это и Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные аспекты общественного здоровья и здравоохранения» (2016 г.), где широко представлены были работы по истории медицины, в том числе из Башкирии, Казахстана, из различных российских городов, а также Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Традиции и новаторство в медицине» (2017 г.).

Вышеозначенные научно-практические конференции могут рассматриваться как одна из эффективных форм развития исследовательских и научных способностей у студентов. По результатам анкетирования и интервьюирования студентов (175 респондентов), в 95% случаев отмечалась высокая мотивация студентов, что побуждало их быть в активном поиске в рамках выбранной тематики исследования, работать самостоятельно.

Научно-исследовательская работа студентов начинается на кафедре общественного здоровья и здравоохранения при изучении истории медицины в следующих формах:

- разработка проектов;
- разработка творческих работ;
- участие в олимпиадах (Всероссийская олимпиада по истории медицины, Ставрополь, 2014г.; университетские олимпиады по истории медицины в 2017 г. в Оренбурге);
- участие в выставках;

- участие в конкурсах, проведения конференций;
- выступления с докладами, творческими отчетами.

Организация и проведение олимпиад по истории медицины направлены на выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к научной деятельности, на пропаганду научных знаний и на создание необходимых условий для поддержки одаренных студентов, а также на реализацию целей и задач приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи».

Олимпиады по истории медицины, проведенные в 2017 г., были ориентированы на развитие интеллектуальных способностей участников, интереса к познанию себя и окружающего мира и способствует умственному воспитанию, которое связано с развитием воли, памяти, личностных качеств, расширением кругозора и словарного запаса, развитие воображения, логического мышления, самостоятельности и способности к творчеству. Вся работа, связанная с организацией и проведением олимпиады по истории медицины, направлена на развитие интеллектуальной активности, познавательных интересов и вкуса к самообразованию, с учетом того, что для успешного развития, самореализации и самоутверждения личности студента необходимо эмоциональное переживание успеха, формирующее у него чувство удовлетворения от своего участия в соревнованиях.

Включаясь в олимпиадное движение по истории медицины, студенты осознают и преднамеренно осуществляют свой личностный выбор, выступая в качестве субъекта социального становления, в котором сознательно направляют свою активность на усвоение культурных норм и освоение социальных ролей, принимая ответственность за реализацию личностного потенциала. Олимпиады по истории медицины, несомненно, способствующие развитию интереса к истории медицины, проводились среди студентов всех курсов лечебного, педиатрического, медико–профилактического и стоматологического факультетов [1, 2, 5].

Необходимо отметить, что олимпиады по истории медицины обеспечили настрой студентов на продуктивную познавательную деятельность, способствовали личностному росту. По результатам анкетирования (всего 110 чел.) студентов–участников, проведенная олимпиада по истории медицины в 100% случаев способствовала ознакомлению студентов с методами и приемами научных исследований, повышению престижа и популяризации научных знаний, развитию творческой личности, овладению студентами мастерством ведения дискуссии, подготовки презентаций и публичных выступлений.

Проведенные олимпиады по истории медицины могут рассматриваться как эффективная форма развития исследовательских и научных способностей у студентов. Формированию исследовательских навыков у студентов также способствуют:

- участие студентов в планировании, организации и проведении исследований по истории медицины и общественному здоровью и здравоохранению
- постановка целей и задач;
- разработка программы исследования;
- выбор материалов и методов исследования;
- сбор информации;
- участие в проведении статистической обработки и анализе полученных результатов под руководством научного руководителя.

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы: применение инновационных методов обучения по истории медицины способствует развитию интереса, способствует формированию необходимых качеств специалиста, повышает ответственность и уровень мотивации, развивает стремление к познавательной деятельности и управлению своим обучением. При этом формирование исследовательской компетенции студентов при

изучении истории медицины является целостным процессом поэтапного включения их в исследовательскую деятельность, который опирается на преемственность в содержании, формах, методах, средствах подготовки, связанных со стимулированием научного поиска, развитием самостоятельности студентов в ходе исследовательской работы.

Для этого необходимо создание определенных условий, способствующих формированию и развитию поисковых, исследовательских и экспериментальных умений студентов, что на кафедре общественного здоровья и здравоохранения №1 Оренбургского государственного медицинского университета реализуется на основе научно-исследовательской работы студентов в рамках дифференцированного и индивидуального подхода.

Список литературы:

1. Алексанова Г. Т., Алексанова С. А. Формирование исследовательской компетенции у студентов вуза в условиях перехода на новые стандарты обучения // Концепт. 2016. Спецвыпуск №3. ART 76028. URL: <http://e-koncept.ru/2016/76028.htm>.
2. Арзуманова Р. А. Формирование исследовательской компетенции студентов ВУЗа в свете требований ФГОС нового поколения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образования. Языки и специальность. 2014. №1. С. 7-12.
3. Сорокина Т. С. Преподавание истории медицины в свете ФГОС-3+: учебно-методические материалы к докладу на III Научно-методическом совещании «История медицины и ФГОС высшего образования: учебная дисциплина и научная специальность». Москва, 3 апреля 2015г. М.: РУДН: 2015.
4. Сорокина Т. С. Болонский процесс и Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. Москва, 2015; 23(5); С. 49-53.
5. Чумичева Р. М. Формирование исследовательских компетенций у студентов в процессе педагогической практики // Вестник Нижневартковского государственного университета. Нижневартовск, 2009. №3.

References:

1. Aleksanova G. T., Aleksanova S. A. The Formation of Research Competence for University Students in Conditions of Transition to New Standards of Education // Concept. 2016. Special Issue №3. ART 76028. URL: <http://e-koncept.ru/2016/76028.htm>.
2. Arzumanova R. A. Formation of the research competence of university students in the light of the requirements of the GEF of the new generation // Bulletin of the Russian University of Peoples' Friendship. Series: Education. Languages and specialty. 2014. №1. Pp. 7-12.
3. Sorokina T. S. Teaching the history of medicine in the light of GEF-3 +: teaching materials for the report at the III Scientific and Methodological Conference "History of Medicine and GEF of Higher Education: a Discipline and a Scientific Specialty". Moscow, April 3, 2015. M.: PFUR: 2015.
4. Sorokina T. S. Bologna Process and the Federal State Educational Standard of Higher Education // Problems of Social Hygiene, Health and History of Medicine. Moscow, 2015; 23 (5); Pp. 49-53.
5. Chumicheva R. M. Formation of research competencies among students in the process of pedagogical practice // Bulletin of Nizhnevartovsk State University. Nizhnevartovsk, 2009. №3

Работа поступила
в редакцию 11.09.2017 г.

Принята к публикации
13.09.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Каспрук Л. И., Каган И. И., Жакупова Г. Т., Снасапова Д. М. Развитие интереса к истории медицины у студентов как важный раздел учебно-воспитательной работы Оренбургского государственного медицинского университета // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 362-368. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kaspruk> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Kaspruk, L., Kagan, I., Zhakupova, G. & Snasapova, D. (2017). Development of interest to history of medicine in students as important section of teaching-educational work of Orenburg. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 362-368